

Digital Humanities als Service für die lokale Community: der bedarfsgeleitete Aufbau einer Digital-Humanities-Service am BIS Oldenburg

Kaiser, Jonas

jonas.kaiser@uni-oldenburg.de

Bibliotheks- und Informationssystem (BIS) der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland
ORCID: 0009-0006-6006-0947

Einleitung: Status quo Digital Humanities Universität Oldenburg

An der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (UOL) gibt es aktuell (Stand: Juli 2025) keine institutionalisierte Digital Humanities (DH): Obwohl es DH-nahe Professuren (Digital Social Science,¹ Digitale Bildung in der Schule² sowie Wissensprozesse und Digitale Medien³) gibt, fehlen allerdings ein expliziter DH-Lehrstuhl, ein Studiengang oder ein Kompetenzzentrum wie an anderen deutschen Universitäten. Dennoch werden Digital Humanities an der UOL durchaus bereits betrieben, wie diverse laufende DH-nahe Forschungsvorhaben und Projekte (z.B. Dobbener 2023, Blank 2024, das *Prize Papers Project*,⁴ *Digitalisierung, Visualisierung und Analyse von Sammlungsgut (DiViAS)*⁵ oder *Kolportageliteratur. Oldenburger Jahrmardrucke des 19. Jahrhunderts im kulturellen & medialen Kontext*⁶) zeigen. Darüber hinaus gibt es zurzeit an der UOL Bestrebungen, Digital Humanities für Forschende und Studierende attraktiver zu gestalten und auch institutionell stärker am Campus zu verankern. Vor diesem Hintergrund fand im Rahmen des Kolportageliteratur-Projekts im Januar 2025 an der UOL der Workshop *Digitale Forschung in Oldenburg. Potenziale – Werkzeuge – Methoden*⁷ statt, der eine Möglichkeit zur Präsentation und Diskussion bestehender und geplanter Oldenburger DH-Vorhaben bot und einen Ausgangspunkt für weiteren Austausch und Vernetzung zu Digital Humanities an der UOL darstellte.

Um diesen DH-Institutionalisierungsprozess aktiv mitzugestalten, gibt es seit dem 1. Oktober 2024 am Bibliotheks- und Informationszentrum (BIS Oldenburg), die Universitätsbibliothek Oldenburg, eine Servicestelle Digital Humanities,⁸ zurzeit vertreten durch einen 75%-Referenten für

Digital Humanities und eine 25%-Softwareentwicklerin. Aufgabe des DH-Service ist, Angebote in den Bereichen Schulung, Beratung und Vernetzung für interessierte DH-Akteure an der UOL zu entwickeln und diese bei der Anwendung von Digital Humanities zu unterstützen. Dazu zählen u.a. Beratung bei Projektanträgen und Projektmitarbeit, Durchführung von Workshops und Schulungen zu DH-Themen und Vernetzung mit Akteuren aus den Digital Humanities sowohl UOL-intern als auch deutschlandweit und international (vgl. auch Maier 2016, Rapp 2021, Rosenberger/Siqueira 2024, Nitsche 2025).

Bedarfsumfrage Digital Humanities

Um das Digital-Humanities-Serviceportfolio des BIS Oldenburg an den Bedarfen der Oldenburger DH-Community ausgerichtet zu entwickeln, wurde im Dezember 2024 unter den Forschenden und Lehrenden einzelner Fakultäten der UOL eine Umfrage durchgeführt. Ziel dieser Umfrage war es, zum einen den Status quo von Bekanntheit und Nutzung der Digital Humanities, ihren Methoden und Anwendungsgebieten an der UOL zu eruieren und zum anderen die Bedarfe und Wünsche der Teilnehmer*innen an den neuen DH-Service des BIS Oldenburg zu ermitteln. Die Umfrage war online, anonym und bestand aus 14 Fragen, gegliedert in drei Fragegruppen. Insgesamt haben 77 Personen die Umfrage vollständig abgeschlossen, auch über die klassischen DH-Fächer hinaus (s. Abbildung 1).

Abbildung 1

Die Ergebnisse zeigen, dass Digital Humanities an der UOL nicht allgemein bekannt sind, aber bereits von einigen Forschenden und Lehrenden praktisch angewandt werden. Die Teilnehmer*innen, die bereits Digital Humanities anwenden, sehen diese als wichtig für ihre Arbeit an, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. Die meisten Teilnehmer*innen wünschen sich Angebote zu Digitalem Publizieren und Open-Access-Publizieren, Forschungsdatenmanagement/Langezeitarchivierung sowie Maschinellem Lernen/Künstliche Intelligenz (s. Abbildung 2). Die Teilnehmer*innen fordern Unterstützung in Forschung und Lehre, Einführungen in einzelne Tools und Me-

thoden der Digital Humanities sowie technische Unterstützung bei Projekten (s. Abbildung 3).

Abbildung 2

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass eine Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität von Digital Humanities an der UOL gewünscht wird. Der Digital-Humanities-Service soll hierbei als Plattform für Beratung, Schulung und Vernetzung fungieren, um Kompetenzen und Vorhaben an der UOL im Bereich der Digital Humanities zu bündeln und dadurch auch langfristig zu stärken. Die Umfrageergebnisse liefern wichtige Einblicke, die für die weitere Ausgestaltung des Digital-Humanities-Service des BIS Oldenburg relevant sind.

Abbildung 3

Ausblick

Basierend auf den Umfrageergebnissen wurden im Sommersemester 2025 erste Workshops (Topic Modeling, Spracherkennung sowie Forschungsdatenmanagement & Metadaten) angeboten, eine wöchentlichen DH-Sprechstunde sowie einen monatlichen DH-Online-Stammtisch für Austausch und Vernetzung eingerichtet. Diese sollen in Zukunft evaluiert und im Austausch mit DH-Akteuren der UOL weiterentwickelt und optimiert werden. Ein erster Schritt zur Steigerung der Digital Humanities unter den Studierenden wird die – voraussichtlich zum Wintersemester 2025/26 erfolgende – Einrichtung eines „DH Lab“ (vgl. auch Müller-Laackman 2024) am BIS Oldenburg darstellen, um ihnen einen niedrigschwelligen Zugang zu den DH zu bieten. Den Studierenden soll so die Möglichkeit gegeben werden, herauszufinden, welche Potenziale Digital Humanities für ihr Studium, für Haus- und Abschlussarbeiten oder ihre weitere berufliche oder akademische Karriere bergen. Finanziert wird das DH Lab durch Studienqualitätsmittel (SQM-Mittel), niedersachsenspezifische universitätsinterne Drittmittel, eine Verstetigung im DH-Service ist vorgesehen. Zudem ist angedacht, das Workshopprofil des DH-Service durch Veranstaltungen mit externen Expert*innen zu erweitern, um ein breiteres Spektrum an DH-Themen vermitteln zu können. Für die weitere Ausgestaltung des DH-Service findet ein kontinuierlicher Austausch nicht nur mit lokalen DH-Akteur*innen vor Ort, um deren aktualisierte Bedarfe berücksichtigen zu können, sondern auch mit anderen Library Labs und DH-Servicestellen statt, um sich mit deren Angeboten und Herausforderungen auseinanderzusetzen und diese Erkenntnisse für das eigene Serviceportfolio zu übernehmen.

Fußnoten

1. <https://uol.de/digital-social-science> (zugegriffen: 31.07.2025).
2. <https://uol.de/paedagogik/digitale-bildung-in-der-schule> (zugegriffen: 31.07.2025).
3. <https://uol.de/geschichte/abteilungen/wissensprozesse-und-digitale-medien> (zugegriffen: 31.07.2025).
4. <https://www.prizepapers.de/> (zugegriffen: 31.07.2025).
5. <https://divias.de/> (zugegriffen: 31.07.2025).
6. <https://wp.uni-oldenburg.de/kolportageliteratur-populaere-lesestoffe-des-19-jahrhunderts/> (zugegriffen: 31.07.2025).
7. <https://wp.uni-oldenburg.de/kolportageliteratur-populaere-lesestoffe-des-19-jahrhunderts/2025/01/16/workshop-digitale-forschung-in-oldenburg/> (zugegriffen: 31.07.2025).
8. <https://uol.de/bis/lehren-forschen-publizieren/forschen/digital-humanities> (zugegriffen: 31.07.2025).

Bibliographie

Blank, Lina. 2024. „Mentions technique, future re-invented? Eine quantitative Analyse literarischer Referenzen im niederländischen, deutschen und britischen Parlament.“ DHD 2024 Quo vadis DH (DHD 2024), Passau, Deutschland. Zenodo. <https://zenodo.org/records/10698374> (zugegriffen: 31.07.2025).

Dobbener, Sofie. 2023. „Publication networks in Romanian-German journals“. Digital Humanities 2023 Collaboration as Opportunity (DH2023), Graz, Austria. Book of Abstracts. Zenodo. 569, <https://zenodo.org/records/7961822> (zugegriffen: 31.07.2025).

Nitsche, Stephanie. 2025. „Die Bibliothek als Partner der Digital Humanities: Ein Einblick in die Erfahrungen und Aktivitäten der Deutschen Nationalbibliothek“. DHd 2025 Under Construction (DHd2025), Bielefeld, Deutschland. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14943234> (zugegriffen: 31.07.2025).

Maier, Petra. 2016. „Digital Humanities und Bibliothek als Kooperationspartner. Faktoren einer aktiven Unterstützung im Bereich der Metadaten“. *DARIAH-DE Working Paper Nr. 19*. Göttingen: DARIAH-DE. <https://dnb.info/1117835723/34> (zugegriffen: 31.07.2025).

Müller-Laackman, Jonas. 2024. „DH Lab@Philosophenturm – Digital Humanities und Lab-Kultur als infrastrukturelle Herausforderung“. In *ABI Technik* 44 (2-3): 167-175. <https://doi.org/10.1515/abitech-2024-0027> (zugegriffen: 31.07.2025).

Rapp, Andrea. 2021. „Digital Humanities und Bibliotheken: Traditionen und Transformationen“. In *027.7 Zeitschrift für Bibliothekskultur* 8 (1). Basel. <https://doi.org/10.21428/1bfadeb6.486c17e5> (zugegriffen: 31.07.2025).

Rosenberger, Sonja and Siqueira, Diego. 2024. „Rollenprofile für den Digital-Humanities- Support an wissenschaftlichen Bibliotheken entwickeln“. In *Praxishandbuch Wissenschaftliche Bibliothekar:innen: Wandel von Handlungsfeldern, Rollen und Perspektiven im Kontext der digitalen Transformation*, hg. von Wilfried Sühl-Strohmenger and Inka Tappenbeck. Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 157-170. <https://doi.org/10.1515/9783110790375-018> (zugegriffen: 31.07.2025).